

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Relações de apoio e cuidado de mães e filhos em um conjunto habitacional popular do Morar Feliz.

Luiza Soares de Almeida Souza.

Esta comunicação refere-se à pesquisa de mestrado em andamento em Sociologia Política que pretende compreender a dimensão do cuidado de mães e de seus filhos em um conjunto habitacional popular em Campos dos Goytacazes, RJ. São objetivos específicos: Conhecer os desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres, inclusive nos âmbitos sociais, econômicos e políticos; compreender as relações estabelecidas com o território, vizinhos, família e com os demais moradores do conjunto habitacional; conhecer as estratégias de cuidado das mulheres na criação dos filhos; investigar se há algum sofrimento envolvido nesse cuidado com os filhos e qual o sentido desse sofrimento e verificar como a pandemia do COVID-19 impactou nessas relações de cuidado. Para isso, é proposto a etnografia, a observação participante e as entrevistas em profundidade. Deste modo, o percurso consiste, primeiramente, em um levantamento bibliográfico e a revisão de literatura. Em seguida, um levantamento de interlocutores e da existência de creches e escolas. Os resultados parciais trazem informações de que há uma creche e uma escola próximas ao conjunto que se encontraram fechadas no período pandêmico, além de relato de ações religiosas voltadas principalmente para o público infantil. A discussão aliada a teoria trata da opressão de gênero, raça e classe do público alvo da pesquisa. Até o presente momento, foram encontrados limites de acesso devido em um primeiro momento a pandemia da COVID-19 e em segundo a conflitos no território. No entanto são situações contornáveis. As ações futuras serão a construção da entrevista e a realização das mesmas.

Palavras-chave: mães; cuidado; habitação.

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF, CNPq, CAPES.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**Relaciones de apoyo y cuidado para madres e hijos en un popular complejo
de viviendas en Morar Feliz.**

Luiza Soares de Almeida Souza.

Esta comunicación pretende comprender la dimensión del cuidado de las madres y sus hijos en un conjunto habitacional popular en Campos dos Goytacazes, RJ. Los objetivos específicos son: Conocer los desafíos diarios a los que se enfrentan estas mujeres, incluso en los ámbitos social, económico y político; comprender las relaciones que se establecen con el territorio, los vecinos, la familia y con el resto de vecinos del conjunto habitacional; conocer las estrategias de cuidado de las mujeres en la crianza de sus hijos; investigar si hay algún sufrimiento involucrado en el cuidado de los niños y cuál es el significado de este sufrimiento, y verificar cómo la pandemia de COVID-19 afectó estas relaciones de cuidado. Para ello se propone la etnografía, la observación participante y las entrevistas en profundidad. Así, el recorrido consta, de un relevamiento bibliográfico y una revisión de la literatura. Luego, una encuesta a los interlocutores y la existencia de guarderías y escuelas. Los resultados parciales aportan información de que hay una guardería y una escuela cerca del complejo que fueron cerradas durante el período pandémico, además de acciones religiosas dirigidas principalmente a los niños. La discusión aliada a la teoría trata sobre la opresión de género, raza y clase del público de la investigación. Hasta la fecha se han encontrado límites de acceso por la pandemia de COVID-19 y en segundo lugar por conflictos en el territorio. Sin embargo, estas situaciones son manejables. Las acciones futuras serán la construcción de la entrevista y su realización.

Palabras Clave: madres, precaución; alojamiento.

Instituciones de fomento: FAPERJ, UENF, CNPq, CAPES.

Relações de apoio e cuidado de mães em um conjunto habitacional popular do Morar Feliz.

Introdução

Esta comunicação refere-se à pesquisa de mestrado em andamento em Sociologia Política.

A violência contra a mulher possui várias faces e muitas delas não se tornam evidentes a sociedade de modo geral. No entanto, vem aumentando na América Latina atual as discussões acerca da exaustiva carga de trabalho destinada culturalmente às mulheres, principalmente as que são mães de classes populares que ainda possuem o cuidado com os filhos realizado majoritariamente com divisão desigual ou solo, sem rede de apoio, inclusive estatal. Nesta problemática insere-se este trabalho que possui como enfoque mães e o cuidado com seus filhos em um conjunto habitacional popular em Campos dos Goytacazes, RJ.

Desta maneira, Carneiro (2011) aponta a relação da desigualdade com os direitos humanos, devido a uma parte da população se considerar superior às demais, e assim, não atribuir humanidade a todos. Desta forma, se uma parte não é considerada humana, não são vistas como sujeitos de direitos. Nesse sentido, há um mito da mãe guerreira, forte e capaz de tudo pelos filhos, que permeia o imaginário das pessoas, e acaba por desumanizar essas mulheres.

Além do exposto, um estudo realizado por Edenilse Pellegrini (2007), acerca da participação feminina na implementação de um projeto habitacional na Região Chico Mendes em Florianópolis, considerou que creches, escolas e o local de trabalho próximo à habitação são facilitadores para as mães não se distanciarem muito dos filhos.

Em um primeiro momento neste trabalho torna-se necessário discutir o conceito de gênero, além de apreender os conceitos de margem, cotidiano, violência do Estado, dentre outros para embasar este estudo que possui como foco de análise mulheres que são mães. Para tanto são utilizadas autoras como Butler (2003), Das (2008) com uma perspectiva decolonial e Gonzalez (2020) autora afro-brasileira.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

A considerar que o território, no qual os indivíduos vivem e se desenvolvem, opera e contribui na construção da identidade. Nesse sentido, é neste local que temos acesso que é possibilitado criarmos noções de pertencimento e constituirmos redes de afeto e gestão do cuidado.

É neste contexto que o problema da pesquisa proposta se insere, em realizar a seguinte indagação: Como ocorre o cuidado das mães e seus filhos no território do conjunto habitacional popular do Morar Feliz?

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Assim, busca-se com esta pesquisa compreender as relações de cuidado das mães com seus filhos no Conjunto Habitacional Morar Feliz do Novo Jockey. São os objetivos específicos: Conhecer os desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres, inclusive nos âmbitos sociais, econômicos e políticos; compreender as relações estabelecidas com o território, vizinhos, família e com os demais moradores do conjunto habitacional; conhecer as estratégias de cuidado das mulheres na criação dos filhos; investigar se há algum sofrimento envolvido nesse cuidado com os filhos e qual o sentido desse sofrimento e verificar como a pandemia do COVID-19 impactou nessas relações de cuidado.

Para isso, será utilizada a etnografia, pois para Paugam (2015) o que aparece no cotidiano é importante de ser questionado pelo sociólogo; além da observação participante e as entrevistas em profundidade, onde será possível apreender os dados de modo fidedigno a fala das entrevistadas, além de contribuir para a valorização dos sujeitos da pesquisa como Ribeiro (2017) preconiza ao discorrer acerca da importância e urgência de contribuir para a visibilidade das mulheres negras que continuam a luta contra as formas de dominação na atualidade.

Ademais, esta metodologia contempla a categorização científica que “une dialeticamente o teórico e o empírico” (DESLANDES, 1993, p.34.)

Deste modo, o percurso dessa pesquisa, consiste, primeiramente, em um levantamento bibliográfico acerca do tema e a revisão de literatura. Em seguida, as etapas citadas no

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

parágrafo acima e será necessário realizar um levantamento de dados acerca da existência de creches no bairro para compreender esse suporte.

Resultados

Como a pesquisa se encontra em desenvolvimento, modificações e não chegou ainda na fase de defesa do projeto, os resultados são parciais. Até o presente momento, foi realizada revisão bibliográfica acerca do tema, além do início do trabalho de campo de observação e levantamento de interlocutores e entrevistados.

A revisão de literatura tem mostrado uma consonância do que afirma a autora Das (2008), que discorre em sua obra, com relação a periferia encontrada em muitos casos nas margens das cidades, ou seja, em locais distantes do centro urbano, com o que encontramos na cidade pesquisada com relação a localização dos conjuntos habitacionais populares, em especial o conjunto habitacional do Novo Jockey, enfoque desta pesquisa, onde observou -se além da distância, um transporte público com horários de utilização reduzidos, o que impacta no direito de pleno acesso a cidade e aos serviços públicos como apresentou também a literatura em Viana (2018).

Outra questão que surgiu neste levantamento inicial é a de que as crianças de outros conjuntos habitacionais populares costumam ficar sob cuidado de vizinhas na impossibilidade da mãe ou responsáveis estarem presentes.

A creche próxima ao conjunto habitacional se encontrou fechada e a escola (localizada dentro do conjunto) nos mesmos moldes em decorrência do isolamento COVID-19.

Deste modo, através de um informante foi possível obter elementos de que houve no conjunto habitacional pesquisado uma ação religiosa neopentecostal no último dia das crianças deste ano de 2021 de doação de brinquedos para as mesmas. Informação esta que será melhor trabalhada nas entrevistas a serem realizadas, onde será buscada a compreensão acerca da relação da comunidade com as mães dessas crianças.

Mais uma questão encontrada na revisão bibliográfica na tese de doutorado de Ferreira (2019) e nas observações realizadas no trabalho de campo foi a valorização do mercado imobiliário no local, ou seja, a existência de empreendimentos imobiliários que aumentam

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

consideravelmente em um curto espaço de tempo e impactam a vida local como por exemplo a construção de um “parquinho” infantil localizado do lado de fora de um dos condomínios privados a poucos minutos do conjunto habitacional popular. Além do aumento do comércio local e da região.

Discussão

Butler (2003) afirma que a discussão conceitual acerca de gênero está longe de ser solucionada pois há muitas possibilidades de interpretações. E acrescenta que há um conjunto de normas culturais que se transformam em políticas e leis, as quais acabam por definir gênero e as identidades em uma sociedade baseadas em ideias acerca de uma diferenciação por uma sexualidade biológica e outros aspectos culturais que não consideram a diversidade.

Wittig apud Butler (2003) discorre acerca de uma universalidade do masculino e portanto não o considera como um gênero, pois para ela, o masculino possui um caráter universal, ou seja, um conceito que já se encontra posto e o feminino é o que diferencia deste primeiro. Em consonância com esta afirmação Das (2008) afirma que se torna visível uma noção de uma nação masculina quando ela analisa os discursos que se formam em torno das violências sofridas pelas mulheres.

A antropóloga indiana Veena Das (2008), faz um convite a repensar a visão europeia como central ao falar de outras sociedades e discorre acerca da violência sofrida pelas mulheres, sobretudo as causadas por eventos traumáticos, incluídos os que ocorrem com a participação do Estado. Assim, ela nos convoca a não aceitar de modo passivo, o que a sociedade considera como violência e irmos além do que está posto. Tendo em vista, que são conceituações criadas de acordo com o momento histórico-político envolvido.

Deste modo, o trabalho empírico começa a se relacionar com a linha teórica adotada de uma perspectiva decolonial e do feminismo afro-brasileiro, tendo em vista que o local do estudo é formado majoritariamente pela população negra.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Conclusão

O principal contributo deste trabalho é o cumprimento de um compromisso ético-político também da Universidade para a construção de uma sociedade justa e igualitária, portanto, o enfoque da pesquisa quanto ao gênero, raça e classe de mães que são responsabilizadas culturalmente pelo cuidado.

Como o projeto ainda se encontra em desenvolvimento, as considerações são parciais. Até o presente momento, foram encontrados limites de acesso ao local da pesquisa devido em um primeiro momento a pandemia da COVID-19 e em segundo a conflitos no território. No entanto são situações contornáveis, principalmente com a contribuição dos interlocutores no campo e da tecnologia com o uso de dispositivos eletrônicos para a realização das entrevistas que não podem ser realizadas de modo presencial.

As ações futuras serão a construção do roteiro, questões da entrevista e a realização das mesmas com as mães, funcionárias da escola e demais moradores que tiverem relevância considerável na busca pelas respostas aos objetivos propostos. Além da continuidade ao aprofundamento teórico-metodológico para melhorar o embasamento da pesquisa e a escrita da dissertação.

Referências Bibliográficas

BUTLER, J. "Sujeitos do sexo/gênero/desejo". In: *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003. 288 p.

CARNEIRO, S. *Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil*. São Paulo: Sele negro, (Consciência em Debate/Coordenadora Vera Lúcia Bedito). 2011. 268 p.

DAS, V. *Sujetos del dolor, agentes de dignidad* / Bogotá: ed. Francisco A. Ortega. —: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas: Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar, 2008. 568 p.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

DESLANDES, S. O projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato intelectual. MINAYO, Cecilia (Org). *Pesquisa social - teoria, método e criatividade*. Vozes, 1993. 41 p.

FERREIRA, D. C. *“Nosso novo endereço, Morar Feliz”*: os sentidos de habitar um conjunto habitacional popular em Campos dos Goytacazes. 2019. 216 fls. Tese (Doutorado em Políticas Sociais) – Centro de Ciências do Homem, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes/RJ, 2019.

GONZALEZ, L. *Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaio, Intervenções e Diálogos*. Rio Janeiro: Zahar. 2020. 375 p.

PAUGAM, S. Afastar-se das pré-noções. In: Serge PAUGAM. *A pesquisa sociológica*. (Org.) Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. Pp. 17-32.

RIBEIRO, D. *O que é lugar de fala?* Belo Horizonte (MG): Letramento. 2017. 68 p.

ROSA, E. P. *Gênero e habitação: participação e percepção feminina na construção de viveres*. 2007. Dissertação (Mestrado em Sociologia Política) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 136 p.

VIANA, A. S. *Periferia segregada: Um estudo sobre os processos sócio- espaciais no Jockey Club*. 2018. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Ambiente e Políticas Públicas) - Universidade Federal Fluminense Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, Campos dos Goytacazes - RJ, 2018. 161 p.